

Тетяна Маслова

старший викладач,

Національний технічний університет України

«Київський Політехнічний Інститут імені Ігоря Сікорського»

Київ, Україна

КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ДОСЛІДЖЕННІ ПРИРОДИ ТЕРМІНІВ

Анотація. У статті розглядаються положення когнітивного підходу до вивчення термінів в межах сучасної антропоцентричної наукової парадигми. Когнітивне мовознавство представлено як дослідницький напрям, який спрямований на вивчення концептуальної організації конкретногалузевих терміносистем. Концепт як глобальна одиниця розумової діяльності служить засобом збереження та обміну інформацією. На основі фреймового моделювання можна дослідити співвідношення між мовними структурами та ментальними і представити базові концепти певної галузі знань у вигляді концептуальної мережі.

Ключові слова: когнітивне термінознавство, концепт, фрейм, фреймове моделювання.

Abstract. The article considers the cognitive approach to terminology studies within the present-day anthropocentric paradigm of scientific knowledge. Cognitive terminology is viewed as a direction in linguistics research aimed to study the conceptual structure of terminological systems of various disciplines. Concepts are global units of mental activity required to store and exchange information. By frame modelling the basic concepts of a discipline can be presented as a conceptual network to elucidate the relations between language and mental structures.

Key words: cognitive terminology, concept, frame, frame modelling.

Постановка проблеми та її актуальність. У сучасній лінгвістиці «термін» визначається як слово або словосполучення, яке чітко й однозначно окреслює спеціальне поняття будь-якої галузі науки, техніки, виробних та управлінських практик, суспільно-політичного життя тощо, і призначене для задоволення потреб спілкування фахівців в межах спеціальної сфери діяльності. З огляду на сучасний науковий прогрес, а також процеси глобалізації та інтернаціоналізації науково-дослідницьких проєктів, роль термінів у різноманітних сферах життя зростає і виникає потреба у досконалому вивченні складу і структури галузевих терміносистем, які стрімко розвиваються.

Наразі лінгвістичні розвідки в галузі термінознавства проводяться в чотирьох напрямках. На лексичному рівні дослідження зводяться до фіксації термінів, їх ізольованого вивчення та стандартизації, яка полягає у виборі і затвердженні термінологічної норми як єдиного варіанта, зрозумілого спеціалістам певної галузі. Морфолого-синтаксичне вивчення характерних рис фахових текстів, семантичною основою яких є терміни, відбувається на рівні речення. Іншим підходом є аналіз функціонування терміна у фаховому тексті з урахуванням усіх рівнів текстуалізації, включно з екстралінгвістичним. При когнітивному підході основою лінгвістичного дослідження стає продуцент та реципієнт фахової комунікації [4, с. 323] і особлива увага приділяється людському фактору в пізнавальному, розумовому та мовному процесах.

Аналіз основних досліджень і публікацій. До кінця 60-х років минулого століття вивчення термінів зводилося саме до їх класифікації та стандартизації. Проте наприкінці ХХ ст. під впливом антропоцентричної наукової парадигми, а саме когнітивно-дискурсивної парадигми лінгвістичних знань, з'являється новий дослідницький напрям «когнітивне термінознавство», який ґрунтується на співвідношенні мовних структур зі структурами ментальними [2, с. 31–32]. У дослідженні термінів на основі когнітивного підходу провідною є мовленнєво-мисленнєва діяльність людини: терміни народжуються в дискурсі та формують свій зміст у процесі когніції. Якщо є практична необхідність, вони можуть закріплюватися у словниках або тезаурусах, але в будь-якому разі мовні форми термінів представляють певні структури знань. Когнітивне термінознавство має на меті представити концептуальну організацію терміносистеми, вказавши на когнітивні та комунікативні фактори, які зумовлюють формування цих терміносистем і збереження наукових та професійних знань шляхом вербалізації [3, с. 182–183].

Фундаментальні положення когнітивного підходу були розроблені американською школою когнітивістів (Дж. Лакофф, Р. Ленекер, Ч. Філлмор, У. Чейф), які досліджували концептуальну природу мовного знаку. Зусилля вітчизняних мовознавців (О. П. Воробйова, С. А. Жаботинська, І. С. Шевченко) спрямовані на вивчення особливостей вербалізації мовних одиниць (слово, речення, текст), які розуміються як багатовимірні величини, у вигляді концепту, тобто мінімальної структурної одиниці знання.

Концептуальні структури, які відображають особливості організації терміносистем на основі одиниць, що їх становлять, у вигляді певної моделі, визначають взаємозв'язки між структурами знання та їх мовним вираженням [6]. **Мета статті** – окреслити поняття концепту та описати методологію дослідження терміносистеми в когнітивному аспекті.

Виклад основного матеріалу. Поняття «концепту» є базовим у когнітивному термінознавстві. Концепт – це глобальна одиниця розумової діяльності, яка належить до світу свідомості і служить засобом збереження та обміну інформацією. Концепт динамічний і вербалізується у дефініції терміну лише частково, оскільки позначає не просто суттєві ознаки об'єкта чи явища, які можна передати лексичними засобами, але й ті ознаки, які зумовлені як особистим досвідом людини мовця, так і особливостями соціуму і культури, у яких людина сформувалася [5, с. 157].

Систематизація термінологічних знань в межах когнітивного підходу відбувається за допомогою фреймового моделювання, методика якого зародилася в надрах комп'ютерної лінгвістики. Теорія фреймів полягає у тому, що через обмежену кількість універсальних категорій будь-яка ситуація може бути представлена у вигляді моделі – фрейма. Фрейми – це структурні одиниці інформаційного простору, які логічно організовані навколо деякого концепту і відображають особливу модель фрагмента дійсності та містять у собі дані про суттєве, типове і можливе для цього концепту в рамках певної культури.

Кожен фрейм містить слоти/ термінали, або порожні вузи, які заповнюються змінними, тобто даними з тієї або іншої практичної ситуації, релевантними для цього фрейму.

С. А. Жаботинська для побудови когнітивних структур на основі мовного матеріалу пропонує використовувати п'ять базових фреймів, які демонструють найбільш узагальнені принципи категоризації інформації про предмети оточуючого світу та відношення між ними: предметний (характеристика за кількісними, якісними, буттєвими, локативними і темпоральними ознаками); таксономічний (відношення категоризації); посесивний (зв'язок між володарем та приналежним, цілими та частиною); акціональний (взаємодія одного предмета з іншими, відношення між «учасниками події»), та компаративний (відношення тотожності, схожості і подібності). Зазначені фрейми формуються в результаті поєднання пропозицій, що включають логічний суб'єкт (цільовий концепт) і логічний предикат (ознака, приписувана суб'єкту) і є відбитками реального світосприймання або життєвого досвіду мовця [1, с. 10–11]. На основі інтеграції базових фреймів виникають складні фрейми, які у свою чергу можуть утворювати фреймові мережі, тобто концептуальні моделі, які структурують дистантно розташовані ситуації, поєднані тематикою та компонентами. Таким чином, репрезентація терміносистеми може набувати вигляду концептуальної фреймової мережі, за допомогою якої базові концепти певної галузі знань представлені у графічному вигляді за формулою «поняття – пропозиція – слот».

Висновки. З позиції когнітивного підходу термін вивчається з точки зору взаємодії мовних структур із ментальними. Задля побудови концептуальної моделі терміносистеми необхідно встановити залежність між мовним оформленням, концептуальною структурою терміна та його місцем у даній системі. Фреймове моделювання дозволяє визначити головні зв'язки та функційні відношення між базовими концептами терміносистеми і представити її організацію у вигляді структурованої моделі знання.

Перспективи подальших розвідок. На сучасному етапі розвитку термінознавства дослідження із систематизації фахового мовного матеріалу та професійно-наукового знання конкретних галузей повинні мати інтегративний характер, поєднуючи розвідки як у традиційному, так і когнітивному напрямі.

Список використаних джерел

1. Давидюк Ю. Б. Фрейм як базова структура представлення знань у свідомості людини. *Актуальні проблеми філології та перекладознавства*. 2019. Вип. 15. С. 8–12.
2. Доскач К. В. Традиційний, когнітивний і функціональний підходи до вивчення терміна як спеціалізованої мовної одиниці. *Закарпатські філологічні студії*. 2018. Вип. 4. Т. 1. С. 30–34.
3. Кізіль М. А. Когнітивне термінознавство: витоки, завдання й перспективи розвитку. *Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Філологія*. 2015. № 16. С. 182–85.
4. Павлюк І. П. Провідні характеристики фахових мов. *Проблеми семантики слова, речення та тексту*. 2012. Вип. 28. С. 322–329.
5. Садовнікова Г. В. Співвідношення категорій концепт, поняття і значення у когнітивному термінознавстві. *Вісник КНЛУ. Серія Філологія*. 2014. Т. 17. № 1. С. 156–164.
6. Южакова О. І. Дослідження українських терміносистем і термінних номінацій у когнітивному аспекті. *Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Серія "Проблеми української термінології"*. 2012. № 733. С. 60–66.